

DOCUMENTO

Acronimo del progetto: DigCurV
Numero del progetto: 510023
Titolo del progetto: Digital Curator Vocational Education Europe
Livello di disseminazione: P

D3.1 Rapporto sull'indagine dei requisiti formativi del settore

Revisione: Finale

Autori:

Claudia Engelhardt (UGOE)
Stefan Strathmann (UGOE)
Katie McCadden (TCD)

Collaboratori:

Kate Fernie and Carol Usher (MDR)

Progetto finanziato dal programma Leonardo da Vinci della Comunità Europea		
Livello di disseminazione		
P	Pubblico	X
C	Confidenziale, solo per membri del consorzio e i Servizi della Commissione	

Education and Culture DG

Lifelong Learning Programme

Revisioni

Revisione	Data	Autore	Organizzazione	Descrizione
0.1	15/12/11	C. Engelhardt	UGOE	Prima bozza
0.2	06/01/12	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Aggiunta dell'analisi preliminare effettuata con I questionari
0.3	09/02/12	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Completamento dell'analisi
0.4	29/02/12	C. Engelhardt S. Strathmann K. McCadden	UGOE UGOE TCD	Aggiunta dei risultati dei focus groups e delle descrizioni degli annunci di lavoro
0.5	05/03/12	C. Engelhardt S. Strathmann	UGOE UGOE	Report finale

Statement of originality:

This deliverable contains original unpublished work except where clearly indicated otherwise. Acknowledgement of previously published material and of the work of others has been made through appropriate citation, quotation or both.

Contenuti

1.	Sintesi	4
2.	Introduzione	7
3.	Analisi dei requisiti formativi	8
3.1	Ideazione ed esecuzione del questionario	8
3.2	Sintesi dei risultati del questionario sui requisiti formativi.....	10
4.	Sintesi dell'analisi dei Focus Group.....	14
5.	Sintesi dell'analisi degli annunci di lavoro.....	17
6.	Riassunto e conclusioni.....	19

1. Sintesi

Questo documento descrive l'indagine sui requisiti formativi nell'ambito della gestione e conservazione del digitale, svolta dal progetto DigCurV. Essa riassume i principali risultati dell'indagine, unitamente a quelli di una serie di incontri (focus group) tenuti nei Paesi partner e all'analisi degli annunci di lavoro che sono apparsi da Gennaio 2011, data di inizio del progetto.

Un report sull'analisi dettagliata dei risultati è disponibile in inglese nel [sito Web di DigCurV](#) ed è anche allegato come appendice a questo documento.

La **Sezione 2** presenta una panoramica delle tre parti di ricerca effettuata.

La **Sezione 3**, dopo l'introduzione, presenta i risultati dell'indagine sui requisiti formativi, eseguita nei mesi di luglio e agosto 2011. L'indagine era volta ad individuare le capacità e le competenze necessarie per la gestione e conservazione del digitale, nonché le esigenze di istruzione e formazione professionale in questo campo. Il questionario è stato strutturato in quattro parti, volte ad ottenere informazioni di base sull'organizzazione dei rispondenti, sui piani di formazione, sulle capacità e le competenze richieste e sulle esigenze formative.

L'indagine ha ricevuto 454 risposte valide provenienti da 44 Paesi, la maggioranza dei quali appartenenti all'Europa. I partecipanti rappresentano un ampio spettro di organizzazioni operanti nell'ambito del patrimonio culturale e dei settori scientifici e dell'istruzione, impegnati in una varietà di attività nel campo della gestione e conservazione digitale.

I dati raccolti mostrano che la maggioranza delle organizzazioni deve far fronte alla gestione e conservazione del digitale. Circa tre quarti delle istituzioni nel nostro sondaggio conservano le risorse digitali nel lungo periodo e quasi un quinto sta pianificando di farlo in futuro. Nonostante questo fatto, più della metà delle organizzazioni non intende assumere nuovo personale per le attività di conservazione digitale. In molti casi sembra probabile che i compiti associati alla conservazione a lungo termine delle risorse digitali verranno assegnati al personale esistente, che avrà bisogno di acquisire le capacità e le competenze necessarie, se non le possiede ancora. Così i risultati dell'indagine indicano che ci sarà probabilmente un sostanziale bisogno di formazione adeguata per queste organizzazioni.

Un numero significativo di intervistati ha affermato che la propria organizzazione sta progettando corsi di formazione per il personale addetto alla conservazione digitale. Un metodo particolare ed un certo formato si sono chiaramente distinti nelle risposte: i workshop

in piccoli gruppi sono stati di gran lunga il metodo più diffuso, considerati il più adatto da circa il 75% dei rispondenti, seguito dal blended learning, cioè una combinazione di lezioni faccia a faccia e moduli online (preferito da circa il 38% degli intervistati). Eventi di breve durata sono l'opzione più popolare: un corso unico della durata di 1-2 giorni lavorativi è stato scelto da circa il 55% dei partecipanti, seguito da un corso unico della durata di 3-5 giorni lavorativi (citato da circa il 30% degli intervistati).

Quando è stato chiesto di valutare l'importanza delle competenze generiche e di quelle specifiche e tecniche per la conservazione digitale necessarie al personale impiegato nel settore, gli intervistati hanno risposto che le competenze generiche risultano le più importanti. La capacità di collaborare con gli altri, di comunicare con gli altri e la dimestichezza con la tecnologia sono state indicate come particolarmente rilevanti. Le competenze specifiche sulla conservazione digitale sono state considerate tutte molto importanti dagli intervistati.

Di conseguenza sia le competenze specifiche sulla conservazione digitale che quelle tecniche, insieme alle capacità generiche sono state indicate come molto importanti dal punto di vista della formazione. Per quanto riguarda le aree specifiche della conservazione digitale e quelle più tecniche, i settori in cui i risultati dell'indagine suggeriscono la necessità di più formazione sono le conoscenze di base e generali sulla conservazione digitale, la gestione dei dati, la pianificazione della conservazione e gli strumenti utilizzati per la conservazione. In termini di competenze generali, l'indagine suggerisce che i maggiori bisogni formativi riguardano la capacità di relazione con i clienti e con gli esperti di information technology, insieme alla capacità di comunicare con gli altri.

Sebbene ci sia anche una considerevole necessità di formazione in termini di competenze generali, i partecipanti al sondaggio hanno chiaramente dato la priorità alle competenze digitali specifiche della conservazione e alle competenze tecniche, essendo le aree in cui è più urgente la formazione. In particolare le conoscenze generali, gli strumenti di base della conoscenza, la pianificazione e conservazione dei dati e gli strumenti di conservazione sono state classificate come prioritarie.

Per quanto riguarda il coinvolgimento nelle attività di conservazione digitale, i piani formativi delle organizzazioni e la valutazione delle necessità formative suggeriscono che c'è una grande richiesta di formazione in materia di conservazione e gestione del digitale.

La **Sezione 4** fornisce una sintesi delle analisi dei focus group che sono stati condotti per raccogliere ulteriori informazioni dalle parti interessate. I risultati confermano i risultati delle analisi dell'indagine. I partecipanti hanno riportato una considerevole mancanza di professionisti con competenze adeguate per la conservazione e gestione del digitale, sia nel personale esistente all'interno delle stesse istituzioni che nel personale presente sul mercato del lavoro. Inoltre i rispondenti hanno espresso un urgente bisogno di formazione, in particolare per quanto riguarda le competenze informatiche e tecniche di conservazione digitale. Anche le competenze generiche, le abilità manageriali e la possibilità di formare altre persone sono state indicate come aree con notevole bisogno di formazione.

La **Sezione 5** presenta l'analisi di 48 offerte di lavoro per altrettante posizioni nel campo della conservazione e gestione del digitale. Le informazioni ottenute in relazione ai compiti, alle abilità e alle competenze rilevanti nel campo della conservazione digitale confermano le conclusioni dello studio e dei focus group. Le responsabilità e le competenze corrispondenti, in termini di abilità e conoscenze, sono ampie e riguardano molte aree specifiche della conservazione digitale, di tipo sia tecnico che specifico.

La **Sezione 6** sintetizza i risultati e trae le conclusioni. I risultati della ricerca indicano una grande richiesta di formazione in gestione e conservazione del digitale che nasce da una grave carenza di personale qualificato nel settore. I risultati hanno rivelato un ampio spettro di abilità e competenze rilevanti necessarie al personale coinvolto nella conservazione digitale. Nel progettare formazione, questa diversità, così come l'integrazione di applicazioni pratiche e l'appropriatezza del formato dei corsi per il personale, devono essere presi in attenta considerazione.

La presente relazione unitamente all'indagine sulle opportunità di formazione ed al modello di valutazione saranno utilizzati come basi per lo sviluppo di un quadro di riferimento curriculare per l'istruzione e la formazione professionale nel settore.

2. Introduzione

Questo rapporto presenta i risultati di un'indagine sui requisiti formativi nel settore della conservazione digitale sviluppato dal progetto Digital Curator Vocational Education Europe (DigCurV). DigCurV si propone di indirizzare l'offerta di formazione professionale ed educativa sulla conservazione digitale al personale che lavora in organizzazioni culturali, attraverso lo sviluppo di una struttura curricolare e la costruzione di una rete di soggetti interessati. I risultati di questa analisi sui requisiti formativi, insieme ai risultati dell'analisi delle iniziative di formazione esistenti, informerà lo sviluppo del curriculum di DigCurV.

Il progetto si prefigge di individuare la necessità di formazione professionale nel campo della gestione e conservazione del digitale. Le ricerche sono state effettuate utilizzando tre metodologie:

1. Sondaggio online

Un sondaggio on-line sui bisogni di formazione in gestione e conservazione del digitale è stato effettuato nei mesi di luglio e agosto 2011; i risultati sono presentati nel Capitolo 3 e nell'Appendice A.

2. Focus group

Una serie di focus group si sono svolti nei Paesi partner tra settembre e novembre 2011. Queste discussioni strutturate di gruppo erano volte a raccogliere ulteriori informazioni sui fabbisogni formativi dei soggetti interessati. I risultati dei focus group sono riassunti nel capitolo 4.

3. Analisi delle offerte di lavoro

Dal febbraio 2011 al gennaio 2012, DigCurV ha individuato 48 offerte di lavoro provenienti dal Regno Unito, dalla Germania, dagli USA, dalla Nuova Zelanda e dall'Australia. Queste offerte sono state analizzate in relazione ai compiti richiesti nei lavori offerti, nonché alle competenze e alle qualifiche richieste ai candidati. I risultati di quest'analisi sono presentati nel capitolo 5 del presente elaborato.

3. Analisi dei requisiti formativi

3.1 Ideazione ed esecuzione del questionario

L'indagine è stata condotta dal 4 luglio al 26 agosto 2011¹. I destinatari del sondaggio erano persone operanti in biblioteche, archivi, musei ed altre istituzioni culturali, nonché in organizzazioni del settore e dell'istruzione scientifica, come le università. Inviti a partecipare al sondaggio sono stati diffusi dai partner DigCurV nel loro Paese o Regione, nonché verso le comunità internazionali tramite mailing list rilevanti per il target di riferimento. In totale 491 intervistati hanno compilato il questionario. Eliminate 37 risposte ampiamente incomplete, sono state considerate valide 454 risposte.

L'indagine è stata strutturata in quattro parti:

1. Informazioni di base sull'organizzazione del rispondente
2. Piani di formazione e preferenze
3. Abilità e competenze necessarie per la gestione e conservazione del digitale
4. Requisiti formativi per la gestione e conservazione del digitale

La prima parte ha raccolto informazioni generali sulle organizzazioni dei partecipanti, come il Paese, il tipo e la dimensione delle organizzazioni. E' stato chiesto ai partecipanti di indicare i compiti che svolgono nel loro lavoro quotidiano ed il coinvolgimento della propria organizzazione in attività di conservazione digitale, vale a dire se vi è archiviazione di risorse digitali ed, in caso affermativo, quale tipologia di personale e quante persone sono responsabili delle attività correlate.

La seconda parte era incentrata sulla formazione. Questa parte contiene domande sui piani delle istituzioni per la formazione in conservazione digitale, così come sull'esistenza di un budget per la formazione e sulle strutture disponibili per la formazione. Agli intervistati è stato chiesto quale fosse il metodo formativo e la tempistica più adatta per la loro organizzazione e se ritenessero importante che la formazione fosse certificata.

La terza parte era incentrata sulle abilità e le competenze che sono necessarie per la gestione e conservazione del digitale. Due liste di compiti e competenze sono stati presentati agli intervistati (dove ogni elemento rappresentava un compito e la competenza necessaria

¹ Cinque risposte tardive sono state ricevute nelle due settimane dopo la scadenza (26 agosto 2011). Questi dati sono stati inclusi nell'analisi del sondaggio.

per svolgere questo compito). Una lista comprendeva compiti e competenze generali che sono rilevanti per la conservazione digitale, ma anche in altri contesti, ad esempio attività di comunicazione o di gestione. Un secondo elenco conteneva compiti e competenze specifiche sulla conservazione digitale e tecniche. I partecipanti sono stati invitati a valutare l'importanza di ogni competenza in termini di lavoro del personale coinvolto nella gestione e conservazione del digitale.

Dopo aver identificato le competenze necessarie per la gestione e la conservazione del digitale, le domande nell'ultima parte del sondaggio erano finalizzate a valutare la necessità di formazione per quanto riguarda diverse abilità e competenze. Ancora una volta, c'erano due elenchi di elementi, uno contenente competenze generali, l'altro aree specifiche per la conservazione digitale e di tipo tecnico. Una copia del questionario è fornita in appendice.

La compilazione delle liste di compiti, abilità e competenze per la parte 3 e 4 del sondaggio si è basata su precedenti ricerche e sulla letteratura sul tema, come il modello di riferimento OAIS², il DCC curation lifecycle model³, il DPOE's training needs assessment survey⁴, il lavoro di Scheffel, Osswald e Neuroth (2010) sulle qualifiche nel campo della conservazione digitale⁵, nonché il documento sulla formazione per i professionisti⁶ nell'eScience di Kim, Addom e Stanton (2011).

² <http://public.ccsds.org/publications/archive/650x0b1.pdf>

e http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_474.pdf

³ <http://www.dcc.ac.uk/resources/curation-lifecycle-model>

⁴ <http://www.digitalpreservation.gov/education/documents/DPOENeedsAssessmentSurveyExecutiveSummary.pdf>

⁵ http://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_468.pdf

⁶ <http://www.ijdc.net/index.php/ijdc/article/view/168/236>

3.2 Sintesi dei risultati del questionario sui requisiti formativi

In totale, l'indagine ha ricevuto 454 risposte. La maggioranza dei partecipanti (81,3%) erano provenienti dall'Europa. Tra questi, la maggior parte proveniva dai paesi dei partner DigCurV (Germania, Regno Unito, Irlanda, Italia e Lituania) che insieme costituivano il 53,9% della popolazione complessiva dell'indagine. Il 14,0% delle risposte sono state ricevute dal Nord America. Altri paesi risultano sottorappresentati, avendo risposto solo il 4,7% della popolazione totale.

I partecipanti al sondaggio erano appartenenti ad un ampio spettro di organizzazioni operanti nel patrimonio culturale, nonché ai settori scientifico e dell'istruzione. Le istituzioni culturali sono state rappresentate da una grande percentuale di intervistati (gli archivi dal 24,4%, biblioteche di ricerca e universitarie dal 23,8%, biblioteche nazionali, federali o di deposito legale dal 14,5% e musei dal 10,8%). Le organizzazioni afferenti alla scienza e all'istruzione sono state ben rappresentate (università 18,1%, centri di ricerca 11,5%, associazioni scientifiche 2,0% e biblioteche di ricerca e università 23,8%). Molti (18,7%) degli intervistati hanno indicato di essere affiliati alle istituzioni che non erano incluse nella lista di opzioni, come ad esempio le emittenti radio-televisive e le autorità nazionali, regionali o locali.

La dimensione delle organizzazioni degli intervistati riflette la distribuzione che abbiamo menzionato. La maggior parte degli intervistati (45,3%) proveniva da piccole istituzioni con un massimo di 100 ETP (Equivalenti a Tempo Pieno). Circa un terzo (30,3%) erano impiegati presso le organizzazioni di medie dimensioni di 101-500 ETP. Circa un quarto (24,4%) erano provenienti da istituzioni di grandi dimensioni con più di 500 posti a tempo pieno.

I partecipanti al sondaggio erano coinvolti in una varietà di attività legate alla gestione e conservazione del digitale, che vanno dalle attività di gestione ai compiti funzionali, così come alla formazione, all'istruzione e alla ricerca.

Circa tre quarti (75,7%) delle organizzazioni stanno già archiviando risorse digitali per la conservazione a lungo termine. Un altro 18,1% sta pianificando di archiviare risorse per la conservazione a lungo termine in futuro. Soltanto il 6,2% delle istituzioni né archivia né intende archiviare risorse digitali.

Delle organizzazioni che archiviano risorse digitali, il 62,8% ha riferito che impiega il personale finanziato assegnandogli in parte compiti di conservazione digitale, il 30,8% ha riferito di utilizzare personale finanziato esclusivamente per i compiti di conservazione

digitale. Gli interpellati hanno dichiarato che, in alcuni istituti, le attività di conservazione digitale sono eseguite da personale finanziato da enti esterni, esclusivamente (12,3%) o parzialmente (10,8%) assegnato alla conservazione digitale. Il 12,0% degli intervistati provenienti da organizzazioni in possesso di materiali digitali ha dichiarato che l'organizzazione non possedeva personale assegnato ai compiti di cui sopra.

La stragrande maggioranza (93,8%) degli istituti nella nostra indagine affronta la sfida della conservazione digitale. Tuttavia, il 57,3% non intende assumere nuovo personale per i compiti di conservazione digitale. Il 31,0% degli intervistati prevede di assumere personale in parte assegnato a questo campo di attività, il 16,7% indica che le rispettive organizzazioni intendono assumere personale dedicato esclusivamente alla conservazione digitale. Per quanto riguarda la gran parte delle istituzioni che non hanno intenzione di assumere nuovo personale addetto alla conservazione digitale, sembra probabile che i compiti connessi con la conservazione a lungo termine dei materiali digitali saranno assegnati al personale esistente, che avrà bisogno di formazione per acquisire o sviluppare le competenze necessarie. Questo suggerisce che ci sarà una forte esigenza per una formazione adeguata.

Una parte considerevole degli intervistati ha dichiarato che la loro organizzazione sta pianificando dei corsi per il personale responsabile per la conservazione digitale. Il 35,4% riferisce che ci saranno corsi di formazione per il personale senza alcuna esperienza precedente in materia, il 31,4% sostiene che ci sono piani di formazione per il personale che ha già una certa esperienza nella gestione e conservazione del digitale. Tuttavia c'è anche una percentuale del 35,1% che indica che l'organizzazione non ha piani di formazione per il personale responsabile per la conservazione digitale.

Per quanto riguarda i metodi formativi considerati dagli intervistati i più adatti alle proprie organizzazioni, uno particolare è risultato il favorito - piccoli gruppi di lavoro (75,3%). Il blended learning (una combinazione di lezioni faccia a faccia e formazione on-line) è stato preferito dal 38,6% dei rispondenti e classificato come la seconda forma più popolare di formazione. Gli altri metodi suggeriti (manuali scritti, formazione uno a uno da parte di un membro dello staff, la formazione on-line e seminari di gruppo di grandi dimensioni) sono risultati di gran lunga meno popolari.

Per quanto riguarda la durata del corso più opportuna, la tendenza è simile. I corsi con maggiori preferenze (citati dal 55,3% degli intervistati) sono gli eventi formativi della durata di 1-2 giorni lavorativi, svolti in un'unica sola sessione temporale. A seguire, con una percentuale del 29,8% sono citati gli eventi della durata di 3-5 giorni lavorativi, sempre svolti

in un'unica sola sessione temporale. Moduli formativi che richiedono più tempo, come i corsi di 1-4 ore settimanali per uno o più semestri o corsi di 1-2 settimane ricorrenti per alcuni semestri sono stati considerati meno adatti. I commenti associati a questa domanda suggeriscono che questa preferenza è legata ai vincoli di tempo dovuti a carichi di lavoro impegnativi.

Ai partecipanti al sondaggio è stato chiesto di valutare l'importanza di compiti e competenze per il lavoro del personale impiegato nella conservazione digitale. Sono state presentate due liste, una riferita ai compiti e alle competenze generali, come le capacità di gestione o di comunicazione, l'altra riferita alle capacità specifiche legate alla conservazione digitale e alle competenze tecniche.

In termini di compiti e competenze generali, tre punti sono stati chiaramente indicati come i più importanti - collaborare con gli altri, comunicare con gli altri e dimestichezza con la tecnologia. Queste aree sono considerate essenziali o importanti da oltre il 95% degli intervistati.

Riguardo ai compiti e alle competenze tecniche e specifiche per la conservazione digitale, tutte le opzioni proposte sono state considerate di grande importanza, infatti il 90% dei partecipanti ha valutato tutti questi compiti e competenze essenziali o importanti.

La necessità di corsi di formazione è stata dichiarata essenziale per quanto attiene alle competenze tecniche e specifiche sulla conservazione digitale, nonché alle competenze generali.

Per quanto riguarda le competenze generali, tra il 60,6% e il 85,4% degli intervistati ha indicato un moderato o notevole bisogno di formazione. La più grande necessità in termini di formazione è stata indicata nella capacità di relazione con i clienti e con gli esperti di information technology.

Se si esaminano le competenze specifiche di conservazione digitale e le competenze tecniche, la grande richiesta di formazione espressa dai partecipanti è impressionante. Per ciascuna delle aree indicate (generale/conoscenza di base, conservazione e pianificazione della gestione dei dati, strumenti di conservazione, information modelling e metadati, depositi affidabili, pianificazione strategica e politiche, sistemi tecnici e aspetti legali) tra l'86,2% e il 96,2% degli intervistati indicava un moderato o grande bisogno di formazione. Le aree in cui

si ritiene maggiore il bisogno di formazione sono le conoscenze generali e di base, la conservazione e pianificazione della gestione dei dati e gli strumenti di conservazione.

Anche se l'indagine ha registrato una forte esigenza di formazione in termini di competenze generali, la necessità più urgente indicata dagli intervistati riguarda le competenze specifiche in materia di conservazione digitale e le competenze tecniche. Le aree in cui i risultati dell'indagine suggeriscono la richiesta di formazione sono quelle di carattere generale, la conservazione e pianificazione della gestione dei dati, e gli strumenti di conservazione, indicate rispettivamente dal 48,9%, 48,7% e 38,2% degli intervistati come i settori prioritari per la formazione.

4. Sintesi dell'analisi dei Focus Group

Per raccogliere ulteriori informazioni sui bisogni formativi nel settore, DigCurV ha condotto una serie di nove focus group con le parti interessate. Questi incontri sono stati effettuati nei Paesi partner DigCurV (Germania, Irlanda, Italia, Lituania e Regno Unito) nell'autunno 2011.

I focus group possono essere descritti come discussioni di gruppo strutturate riguardanti un argomento specifico. I partecipanti hanno in comune alcune caratteristiche in relazione ad uno specifico argomento. Gli incontri si svolgono in un'atmosfera gradevole per far sentire i partecipanti a proprio agio e liberi di condividere i propri pensieri e le proprie opinioni sulla materia in questione⁷.

I focus group di DigCurV erano volti ad individuare le capacità e le competenze necessarie per la gestione e conservazione del digitale, nonché le esigenze formative corrispondenti. Il dibattito inizia con una breve introduzione per poi passare alle sfide che i partecipanti ritengono rilevanti in relazione alla gestione e conservazione del digitale. Successivamente, ai partecipanti viene chiesto di indicare le capacità e le competenze che essi considerano necessarie per il personale impiegato nel settore e di sviluppare una serie di profili professionali ideali che comprendano anche le attività da svolgere e le capacità necessarie. Successivamente si valutano i bisogni formativi in relazione alle capacità e alle competenze elaborate precedentemente. La sessione si chiude con una discussione sui formati adatti alla formazione e sull'importanza dell'accREDITamento o della certificazione.

In termini di sfide legate alla gestione e conservazione del digitale, i partecipanti hanno segnalato una carenza di personale adeguatamente qualificato nel settore ed una mancanza di offerte formative. Per quanto riguarda le competenze del personale sia impiegato che presente sul mercato del lavoro, gli intervenuti hanno rilevato la difficoltà nel trovare personale dotato di una combinazione di competenze tecniche, informatiche e conoscenze di dominio, nonché di capacità comunicative. Inoltre è stata rilevata una generale mancanza di consapevolezza da parte di molte organizzazioni riguardo all'importanza della conservazione digitale.

Secondo i partecipanti, le abilità e le competenze necessarie per la gestione e conservazione del digitale coprono un spettro molto ampio che va dalle competenze tecniche alle conoscenze informatiche, alle competenze specifiche della conservazione digitale, alle

⁷ Vedi: Krueger, Richard A.; Casey, Mary Ann: Focus Groups. A Practical Guide for Applied Research. 4th edition. Los Angeles: Sage 2009, pp. 2 et sqq.

capacità comunicative, dalle capacità di gestione e conoscenza dell'organizzazione, alle conoscenze di dominio, come quelle necessarie nei settori di biblioteche, archivi e scienze dell'informazione. Queste molteplici esigenze si riflettono anche nei diversi profili professionali che sono stati elaborati dai partecipanti.

Riguardo alla gestione e conservazione del digitale, i partecipanti hanno dichiarato un'urgente necessità di formazione in particolare per quanto riguarda le competenze informatiche e le competenze tecniche di conservazione digitale. Tuttavia le competenze generiche, le abilità manageriali e la possibilità di formare altre persone sono state indicate come aree con un notevole bisogno di formazione. Inoltre, per l'Irlanda e la Lituania i partecipanti hanno anche riferito la necessità di formazione di base.

Per quanto riguarda i metodi di formazione adeguati, il blended learning, i corsi di una o due settimane e corsi brevi di pochi giorni sono state le forme più frequentemente citate. Diversi partecipanti hanno inoltre espresso la necessità di corsi di lunga durata, come ad esempio un master di 1-2 anni. Inoltre alcuni partecipanti hanno dichiarato la necessità di riorganizzare i curricula della formazione professionale di base e la formazione dei professionisti del patrimonio culturale, per integrare i temi della gestione e conservazione del digitale.

Nella maggior parte dei gruppi i partecipanti hanno sottolineato l'importanza dell'accREDITAMENTO o della certificazione - per il personale come una prova della loro qualifica e per i datori di lavoro come elemento che potrebbe essere richiesto durante il processo di reclutamento. Tuttavia altri partecipanti, aventi un inquadramento manageriale, hanno sostenuto che la necessità di personale qualificato è così grande che la certificazione risulta piuttosto irrilevante quando si deve reclutare nuovo personale.

I risultati dei focus group riflettono la difficile situazione che molte organizzazioni culturali stanno affrontando. Esse infatti devono essere all'altezza delle sfide che derivano dalla crescente importanza dei materiali digitali, tra cui la gestione e conservazione del digitale. Per poter fare questo, hanno bisogno di personale qualificato. I partecipanti al focus group hanno indicato una grave mancanza di personale in questo settore, così come grandi difficoltà a trovare professionisti con competenze adeguate sul mercato del lavoro. Inoltre hanno anche indicato una mancanza di offerte di formazione che potrebbero aiutare il personale a crescere professionalmente. Infine hanno espresso un bisogno urgente di attività formative, soprattutto in termini di competenze tecniche e abilità informatiche, ma anche in relazione ad altre aree come la comunicazione e il management.

I risultati dei focus group sono in linea con i risultati del questionario. Entrambi indicano che c'è una grande richiesta di formazione nel campo della gestione e conservazione del digitale. I risultati suggeriscono che, nel lungo periodo, vi sarà un interesse sempre maggiore verso l'accREDITAMENTO dei corsi. Tuttavia, in considerazione della richiesta urgente di personale, la certificazione non è la preoccupazione più immediata.

5. Sintesi dell'analisi degli annunci di lavoro

Per raccogliere informazioni sulle capacità e le competenze richieste dai datori di lavoro, DigCurV ha analizzato delle offerte di lavoro.

Dal febbraio 2011 al gennaio 2012, sono stati raccolti quarantotto⁸ annunci di lavoro relativi al settore della gestione e conservazione del digitale⁹. Gli annunci di lavoro¹⁰ inclusi in questi annunci sono stati analizzati in relazione ai compiti che i futuri titolari dei posti di lavoro avrebbero dovuto svolgere, alle capacità richieste, alle competenze, alle esperienze e alle conoscenze, nonché ai gradi e alle qualifiche. I risultati delle analisi forniscono informazioni complementari ai risultati del questionario e dei focus group e sono riassunti qui di seguito (si veda l'Appendice C per l'analisi completa).

L'analisi degli annunci di lavoro mostra che le responsabilità dei professionisti che operano nel campo della gestione e conservazione del digitale sono molte ed includono un ampio spettro di attività. Le responsabilità includono attività generiche nonché attività di natura tecnica e/o specifiche del settore applicativo. Le attività generali comprendono la comunicazione, la sensibilizzazione e la costruzione di relazioni, il project management, l'insegnamento e la formazione, la supervisione, le richieste di finanziamento. Le attività più frequentemente citate specifiche sulla conservazione digitale o di tipo tecnico sono la raccolta e gestione dei dati, la gestione e conservazione del digitale, depositi e archivi affidabili, mansioni di tipo tecnico, best practice e documentazione.

Le competenze, le abilità e le conoscenze corrispondenti alle responsabilità richieste ad un candidato ideale sono molteplici. Competenze legate alla comunicazione, alla collaborazione e al lavoro di squadra, nonché competenze di project management si distinguono per quanto riguarda le competenze generali: nella maggior parte degli annunci di lavoro sono state indicate come necessarie o auspicabili. In termini di conservazione digitale e di competenze tecniche, i requisiti indicano una varietà di aree, tra cui: gli archivi digitali, le collezioni digitali, i depositi affidabili, la gestione del ciclo di vita dei dati, l'information technology, la programmazione, i metadati, gli attuali strumenti di conservazione a lungo termine, nonché le politiche, gli standard e le best practice. In molti casi non sono richieste solo conoscenze teoriche, ma anche l'esperienza pratica.

⁸ Due annunci di lavoro erano per tre posizioni aperte, un annuncio era per due posizioni aperte. I quarantotto annunci raccolti rappresentano un totale di cinquantatré posizioni aperte.

⁹ Si prega di notare che la raccolta non è né esaustiva né rappresentativa.

¹⁰ Nell'analisi degli annunci ci siamo concentrati sulla parte di descrizione del lavoro. Pertanto usiamo i termini "annuncio di lavoro" e "descrizione del lavoro" in maniera pressoché sinonimica.

Gli annunci di lavoro mostrano una forte preferenza per un grado avanzato di formazione; la maggior parte di essi riporta la richiesta di laurea magistrale o ad essa equivalente. I campi di studio più richiesti sono la biblioteconomia e l'archivistica, anche se molti annunci di lavoro indicano che settori pertinenti, come ad esempio Scienze dell'Informazione e Informatica Umanistica potrebbero essere anche accettabili.

Le informazioni ottenute dagli annunci di lavoro, per quanto riguarda i compiti e le competenze rilevanti in materia di gestione e conservazione del digitale, sono alla base delle conclusioni dello studio. Le responsabilità dei compiti e le competenze corrispondenti, le abilità e le conoscenze sono molteplici e riguardano molte aree tecniche specifiche della conservazione digitale, nonché aree più generali. Questa complessità dovrebbe essere presa in considerazione durante la progettazione dei corsi di formazione.

6. Riassunto e conclusioni

I risultati della nostra ricerca mostrano la difficile situazione in cui si trovano attualmente molte organizzazioni nel settore dei beni culturali, nonché le istituzioni scientifiche. Oltre il 90% degli intervistati ha dichiarato che la propria organizzazione già archivia o ha pianificato l'archiviazione di materiali digitali per la conservazione a lungo termine. Tuttavia, circa il 12% ha anche indicato che non c'è personale addetto alle attività corrispondenti. Ciò vale soprattutto per le istituzioni più piccole, che costituiscono la maggior parte delle organizzazioni culturali. Inoltre più della metà degli intervistati ha riferito che la propria organizzazione non ha intenzione di assumere personale in futuro per le attività di conservazione digitale. Nelle loro osservazioni, molti intervistati hanno sottolineato che i vincoli legati al bilancio sono il motivo principale. Qualcuno ha anche osservato che non vi sono abbastanza candidati qualificati sul mercato del lavoro.

La mancanza di personale specializzato adeguato è percepito come un grave problema anche da parte dei partecipanti dei focus group. Anche in questo caso le ragioni addotte sono la mancanza di fondi che impedisce l'assunzione di nuovo personale e la mancanza di candidati qualificati. In merito a quest'ultima osservazione, risulta particolarmente difficile trovare professionisti con conoscenze di specifiche dominio e competenze tecniche. Un altro problema è la continua e costante velocità di cambiamento in questo settore. Questo richiede al personale di tenersi costantemente aggiornato sui nuovi sviluppi del campo. I partecipanti di molti gruppi hanno dichiarato la mancanza di offerte formative.

In sintesi i risultati di cui sopra suggeriscono una grande richiesta di formazione nella gestione e conservazione del digitale, per aiutare il personale afferente alle istituzioni culturali ad acquisire le abilità e le competenze necessarie per prendersi cura degli archivi digitali.

Le informazioni raccolte in questo studio, i focus group e l'analisi degli annunci di lavoro indicano che le competenze e le conoscenze necessarie sono ampie e coprono vari settori. Tra questi le competenze in materia di conservazione digitale e le capacità tecniche sono considerate cruciali. Anche un certo numero di competenze generiche sono considerate ugualmente importanti, in particolare le competenze in ambito sociale, quali la comunicazione e la collaborazione con gli altri.

Nel sondaggio, tutte le opzioni proposte relative alla conservazione digitale e alle competenze tecnico-specifiche sono state considerate importanti o fondamentali da oltre il

90% degli intervistati. Tra queste: la pianificazione della conservazione, l'accesso e la gestione dei dati, la valutazione e selezione dei dati per la conservazione a lungo termine, l'archiviazione e l'ingest dei dati, la ricerca, lo sviluppo e la realizzazione di ambienti di conservazione digitale e la gestione dell'archivio. Per quanto riguarda le competenze generali, oltre il 95% degli intervistati considera essere essenziale o importante la collaborazione con gli altri, la comunicazione, la dimestichezza con la tecnologia. La gestione di progetti e la formazione sono state considerati ugualmente di grande importanza.

Altre aree citate a questo proposito nei focus group e negli annunci di lavoro sono: la conoscenza dell'organizzazione e del dominio applicativo, così come le scienze archivistiche, la biblioteconomia e le scienze librerie. Inoltre le persone che lavorano nel campo dovrebbero idealmente avere apertura mentale, volontà di imparare, capacità di pensare per strutture e processi, nonché un modo di pensare orientato alla ricerca di soluzioni.

Gli intervistati del sondaggio e i partecipanti ai focus group indicano un bisogno sostanziale di formazione per quanto riguarda le competenze specifiche di conservazione digitale e tecniche, nonché le competenze generali.

In termini di competenze specifiche di conservazione digitale e tecniche, la percentuale degli intervistati che indica un grande o moderato bisogno di formazione varia dall'86% al 96% per ciascuno dei settori indicati (tra cui conoscenza generale / di base, pianificazione della conservazione e gestione dei dati, strumenti di conservazione, modellazione e metadati, depositi affidabili, pianificazione strategica e politiche, sistemi tecnici e aspetti legali).

Per quanto riguarda le competenze generali, tra il 60% e l'85% degli intervistati indica un grande o moderato bisogno di formazione. La più importante necessità legata alla formazione riguarda la capacità di creare relazioni con i clienti e con gli esperti di information technology, seguita dalla comunicazione, gestione del progetto e capacità di networking con le persone.

Le aree in cui i risultati dell'indagine suggeriscono l'esigenza più pressante sono quelle di carattere generale e di conoscenza di base nell'ambito della conservazione digitale, la pianificazione della conservazione e gestione dei dati e gli strumenti di conservazione.

Per quanto riguarda i metodi formativi che sono stati ritenuti più idonei per la propria organizzazione, un metodo ben preciso si è distinto: la formazione attraverso piccoli gruppi di lavoro, indicata dal 75,3% degli intervistati. Il blended learning (cioè una combinazione di

lezioni faccia a faccia e moduli online) è stato preferito da circa il 38% degli intervistati e classificato come la seconda forma più popolare di formazione.

Per quanto riguarda la durata del corso più opportuna, la tendenza è simile. Di gran lunga si preferisce un evento formativo della durata di 1-2 giorni lavorativi, svolto in un'unica sola sessione temporale. A seguire sono stati citati gli eventi della durata di 3-5 giorni lavorativi, sempre svolti in un'unica sola sessione temporale. Moduli formativi che richiedono più tempo, come i corsi di 1-4 ore settimanali per uno o più semestri o corsi di 1-2 settimane ricorrenti per alcuni semestri sono state considerati meno adatti. I commenti associati a questa domanda suggeriscono che questa preferenza è legata ai vincoli di tempo dovuti a carichi di lavoro impegnativi.

Per quanto riguarda i metodi di formazione più adeguati e la durata del corso più opportuna indicati dai partecipanti ai focus groups, i risultati sono simili ma non identici. Tre modalità di formazione sono state spesso menzionate: il blended learning, i corsi di una o due settimane e corsi brevi di pochi giorni sono state le forme più frequentemente citate. Il blended learning è emerso come il metodo più popolare, perché permette al personale che lavora di conciliare lavoro e formazione più facilmente. Diversi partecipanti hanno inoltre espresso la necessità di corsi di lunga durata, come ad esempio un master di 1-2 anni. Inoltre alcuni partecipanti hanno dichiarato la necessità di riorganizzare i curricula dei professionisti attivi in biblioteche, archivi e musei, con la proposta di integrare almeno le conoscenze di base della conservazione e della gestione del digitale. Inoltre i partecipanti hanno sottolineato l'importanza di creare un collegamento tra la teoria e le applicazioni pratiche.

In conclusione i risultati della ricerca suggeriscono una grande richiesta di formazione in conservazione e gestione del digitale, che nasce da una grave carenza di personale qualificato nel settore. I risultati hanno rivelato una molteplicità di abilità e competenze necessarie al personale coinvolto nella conservazione digitale. Nel progettare corsi di formazione, questa complessità, insieme all'integrazione di applicazioni pratiche e all'appropriatezza dei formati dei corsi per il personale che lavora, devono essere presi in considerazione.